

KAMALAKRANG OLABALIG‘INING (*ONCORHINUS MYKSISS*) QISHKI MAVSUM UCHUN BAKTERTIA SHTAMMLARINING UCHRASH DARAJASI

Jaloliddin Nomonov Nosirxon o‘g‘li,

Dilnur Eralieva Musabaevna

Baliqchilik ilmiy - tadqiqot instituti ilmiy xodimlari

email: nomonov2022@inbox.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada Namangan viloyati baliqchilik xo‘jaliklarida yetishtirilayotgan sovuq suv baliqlarining bakteriologik kasalliklar bilan kasallanganlik holatini nazorat qilish va ekologiyasi o‘rganildi. Olib borilgan tadqiqot natijasida Xon baliq (*Salmonidae*) turi baliqlarida *Pseudomonas anguilliseptica* va *Aeromonas Veronii* bakteriya shatamlari aniqlandi.

Kalit so‘zlar: MPA, TSE, Xon baliq (*Salmonidae*), *Pseudomonas anguilliseptica* *Aeromonas Veronii*, baliqchilik fermer xo‘jaligidagi.

Bugungi kunda O‘zbekistonda 5775 ta baliqchilik xo‘jaligi mavjud bo‘lib, ulardan 5600 tasi sun‘iy suv havzalari (63 000 ga.) va 175 tasi tabiiy suv havzalariga (537 000 ga.) to‘g‘ri keladi. Baliq yetishtirish hajmi 2022 yilda 501 ming tonna, 2023 yilda esa 650 ming tonnaga yetkazildi [7].

Hozirgi kunda parazitlar faunasining mavjudligi suv havzasidagi ekologik vaziyatning xarakterlovchi muhim omillaridan biri bo‘lib, baliqlar kasalliklari suv muhitining sifatsizligi va bioxavfsizlikni boshqarishning yetishmasligi tufayli yuzaga kelishi mumkin. Bu holat baliqlarda immunitetining tushib ketishiga, patogen parazitlarga tez-tez chalinishiga olib keladi [5].

Muayyan suv manbalarining patogen mikroflorasini tekshirish natijalarining o‘zgaruvchanligi, uning mavjudligiga haqiqatan ham ta’sir qiluvchi omillardan tashqari, uni aniqlash uchun qo‘llaniladigan usullarning mukammalligi bilan ham belgilanadi. Bu oxirgi holat katta amaliy ahamiyatga egadir [6].

Tadqiqot materiali va usullari: Ushbu tadqiqot ishi uchun materiallar Namangan viloyati Uchqo‘rg‘on tumanidagi baliqchilik fermer xo‘jaligidagi hovuz suvi va baliqlaridan 2024 yil qish mavsumida yig‘ildi Baliq namunalari mikrobiologik tahlil qilish uchun keltirilgan namunalar MPA ozuqa muhitlariga shtrix usulida usulida ekib 37 °C da 24 soat davomida o‘stirildi. Koloniyalarning shakli va ranggi asosida

saralandi. Izolyatlar TSE bulionga o‘stirilib, tozaligi tekshirildi va identifikatsiya qilish uchun qayta petri idishiga o‘stirildi [4].

Suv namunalaridan patogenlarni ajratish uchun MPA ozuqaviy agar muhitidan foydalanildi. Suv namunalari dastlab steril fiziologik eritmada o‘n barobar suyultirildi. Har bir suyultirishdan 1 mldan olib Petri idishidagi MPA ozuqaviy muhit yuzasiga bir tekisda taqsimlanib gazon usuli bilan ekildi va 2 soat davomida xona haroratida saqlandi va teskari o‘girilib, 24-48 soat davomida 37°C haroratda termostatga qo‘yildi. Petri idishidagi bir-biridan farq qiladigan koloniyalar ajratib olindi va identifikatsiya qilish uchun tayyorlandi.

Baliq namunalaridan va suv namunalaridan saralangan izolyatlar identifikatsiyasi biometrik analizator VITEK MS yordamida MALDI-TOF mass-spektrometriyasi yordamida amalga oshiriladi

Olingan natijalar: Namangan viloyati Uychi tumani joylashgan “Uychi asyotr” baliqchilik fermer xo‘jaligidan Xon baliq (*Salmonidae*) baliqlari va hovuz suvining mikrobiologik tahlili olib borildi. Hovuzdagi baliqlarning ko‘zi chaqchaygan va qorin qismida shishlar mavjudligi va anal teshigida axlat qoldiqlari yaqqol ko‘zga tashlanib turar edi. Suv namunasini titrlash metodi orqali bakteriyalar soni aniqlandi.

Ushbu hovuz suvidagi bakteriyalar miqdori $7 \cdot 10^4$ KOE/ml ni tashkil etdi. Suvda 3 turdagi bakteriya ajratildi va identifikatsiya qilindi. Ushbu bakteriya (*Aeromonas Veronii*) biometrik analizator VITEK MS yordamida MALDI-TOF mass-spektrometriyasi yordamida aniqlandi. Hovuz suvi endo ozuqa muhitiga ekilganida unda *Aeromonas salmonicida* borligi aniqlandi.

Namangan viloyati Uchqo‘rg‘on tumani Diyorbek Rustamov forel baliqlari va hovuz suvining mikrobiologik tahlili hamda, kasallikda gumon qilinayotgan forel balig‘ida mavjud bo‘lgan yaradan va baliq yetishtirilib kelinayotgan 1 va 4-raqamli hovuzlardan suv namunasi olindi. Hovuzdagi baliqlarning ustini zamburug‘ bilan qoplanganligi kuzatildi. Suv namunasini titrlash metodi orqali bakteriyalar soni aniqlandi (1-rasm).

1-rasm. Titrlash metodi orqali bakteriyalar soni aniqlash

Hovuz suvidagi bakteriyalar miqdori $8 \cdot 10^4$ KOE/mlni 4-hovuzdagi bakteriyalar miqdori $5 \cdot 10^5$ KOE/ml ni tashkil etdi. Suvda bir necha turdagi bakteriya ajratildi ammo faqat 2 turi identifikatsiyalandi. Ushbu bakteriya (*Pseudomonas anguilliseptica*, *Aeromonas veronii*) biometrik analizator VITEK MS yordamida MALDI-TOF mass-spektrometriyasi yordamida aniqlandi (1-jadval).

1-jadval.

Kasallangan baliqning tashqi yarasidan va suvdan ajratilgan bakteriyalar.

Hovuz suvidan ajratilgan bakteriyalar	Forel yarasidan ajratilgan bakteriyalar
<i>Pseudomonas anguilliseptica</i>	<i>Staphilococcus warneri</i>
<i>Aeromonas veroni</i>	<i>Acinetobacter ursingii</i>
	<i>Aeromonas veroni</i>
	<i>Aeromonas salmonicida</i>

Tadqiqotlar natijasida 4-hovuzdagi bakteriyalar soni 1-hovuzdagi bakteriyalar sonidan yuqoriligi aniqlandi. Foreldagi yaradan *Aeromonas*, *Acinetobacter* avlodi vakillari aniqlandi. Hovuz suvidan *Pseudomonas* avlodi vakillari aniqlandi.

Aeromonas veronii — gramm-manfiy, tayoqchasimon, fakultativ anaerob bakteriya. *A. veronii* tabiatda keng tarqalgan va atrof-muhitga juda moslashgan. Soʻnggi yillarda *A. veronii* ning keng koʻlamli tarqalishi holatlari koʻpaydi. Maʼlumotlarga koʻra, *A. veronii* chuchuk suv baliqlari, amfibiyalar, qushlar va goʻshtli hayvonlarni yuqtirib, akvakulturada jiddiy yoʻqotishlarga olib keladi va oziq-

ovqat xavfsizligiga tahdid soladi. Bundan tashqari, *A. veronii* odamlarda, ayniqsa, keksalar va immuniteti zaif bolalarda sepsis, gastroenterit va boshqa kasalliklarni keltirib chiqaradigan infeksiyalarni ham keltirib chiqarishiga sabab bo'lishi mumkin [3]. Furunkulyozni tipik shtamm (*A. salmonicida ssp. salmonicida*) keltirib chiqaradi. Bu kasallik yovvoyi va madaniy chuchuk suv lososlarida uchraydi, kamalak olabalig'i (*Oncorhynchus mykiss*) ko'pincha immunitetga ega, ammo noqulay sharoitlarda (haroratning tez o'zgarishi, suv oqimi, yuqori populyatsiya zichligi kabi stressli sharoitlar) kasallikka chalinishi mumkin. Bundan tashqari katta yoshdagi baliqlarda infeksiyaning surunkali shakli paydo bo'lishi mumkin. *A. salmonicidani* subklinik infeksiyalangan baliqlarda aniqlash qiyin bo'lishi mumkin, ammo ichak, jabra va shilimshiqlarida yashashi mumkin. *A. salmonicida* plastmassalarga va kamroq darajada zanglamaydigan po'latdan va baliq ovlash uskunalari, to'rlar, qafaslarga yopishishi mumkin. Shuning uchun kasallangan hovuzlarda ishlatilgan buyumlarni har bir hovuz uchun alohida ishlatish lozim [2].

Pseudomonas anguilliseptica — gram-manfiy bakteriya bo'lib, baliq uchun patogen hisoblanadi. U birinchi marta yapon ilonbaligidan (*Anguilla japonica*) ajratilgan. 16S rRNK tahlili asosida *P. anguilliseptica* *P. aeruginosa* guruhiga kiritilgan [2].

Pseudomonas anguilliseptica jigarda parenximali tuzilmalarning disorganizatsiyasi, loyqalik, jigar hujayralari va jigar hujayralarining hajmining ortishi, bilan birgalikda nekroz ya'ni hujayralarning nobud bo'lishiga sabab bo'ladi yuzaga kelishiga sabab bo'ladi [1].

Xulosalar. Hozirgi kunda parazitlar faunasining mavjudligi suv havzasidagi ekologik vaziyatning xarakterlovchi muhim omillaridan biri bo'lganligi uchun baliqlar kasalliklari suv muhitining sifatsizligi va turli xil chiqindi mahsulotlarini suvlarga tushishi oqibatida turli xildagi yangi bakteriyalar shtampining hosil bo'lishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dhanapala Pavithra M., Kalupahana Ruwani S., Kalupahana, Anil W., Wijesekera DPH., Kottawatta Sanda A. (2021) Characterization and Antimicrobial Resistance of Environmental and Clinical *Aeromonas* Species Isolated from Fresh Water Ornamental Fish and Associated Farming Environment in Sri Lanka. *Microorganisms* 9(10): 21-26. DOI: 10.3390/microorganisms9102106.
2. Kriswijayanti, B.D., Kismiyati, K. and Kusnoto, K. (2019) Identifikasi dan derajat infestasi *Lernaea* pada ikan maskoki (*Carassius auratus*) di kabupaten

Tulungagung, Jawa Timur (Identification and Degrees of Lernaea Infestation in Goldfish (*Carassius auratus*) at Tulungagung, East Java). *J. Aquac. Fish Health*, 3(1): 1–7.

3. Mi Kyung Lee, Soon Ho Choi Dae Woong Ryu Descending necrotizing Mediastinitis caused by *Kocuria rosea*: a case report, *BMC Infectious Diseases* volume 13, Article number: 475 (2013).

4. Miao Yu Li, Bing Wen Xi, Ting Qin, Kai Chen, Ming Chun Ren, Jun Xie Indigenous AHL degrading bacterium *Bacillus firmus* sw40 affects virulence of pathogenic *Aeromonas hydrophila* and disease resistance of gibel carp // *J. Aquaculture research* 01 October 2019 <https://doi.org/10.1111/are.14338>

5. Valladao G. M. R., Gallani S. U., Pilarski F. Phytotherapy as an alternative for treating fish disease. *J. Vet. Pharmacol.* 2015. Ther. 1–11

6. Григориева Людмила Владимировна. Санитарная бактериология и вирусология водоёмов// Москва. Медицина, 1975. 191 p

7. <https://sputniknews.uz/20240117/ozbekistonda-baliqchilik-sanoati-2023-yil-yakuni-va-2024-yil-uchun-istiqbolli-rejalar-42083414.html>